

**МЕСТО АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА В СИСТЕМЕ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
КОАП РФ**

**PLACE OF ADMINISTRATIVE ARREST IN THE SYSTEM OF
ADMINISTRATIVE PUNISHMENTS PROVIDED FOR BY THE
ADMINISTRATIVE CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION**

РАВИЧ КРИСТИНА,
студентка,

Крымский филиал Российского государственного университета правосудия.

РУДЕНКО АРТЕМ ВАЛЕРИЕВИЧ,
кандидат юридических наук, доцент,

Крымский филиал Российского государственного университета правосудия.

RAVICH KRISTINA,
Student,

Crimean Branch of the Russian State University of Justice.

ARTEM V. RUDENKO,

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,

Crimean Branch of the Russian State University of Justice.

Настоящая статья посвящена исследованию характерных черт административного ареста, а также его места в системе административных наказаний. На основании исследования действующего законодательства, правоприменительной практики и позиций ученых-административистов, сделан вывод о специфичной правовой природе ареста на фоне других наказаний в административном праве. В этой связи на практике назревает необходимость в соблюдении «золотой середины» в аспекте назначения, отбывания виновным лицом такого наказания, в балансе частных прав и публично-правовых интересов.

This article is devoted to the study of the characteristic features of administrative arrest, as well as its place in the system of administrative penalties. Based on the study of current legislation, law enforcement practice and the positions of administrative scientists, a conclusion is made about the specific legal nature of arrest against the background of other punishments in administrative law. In this regard, in practice, there is a need to observe the "golden mean" in the aspect of the appointment, serving of such punishment by the guilty person, in the balance of private and public legal interests.

Ключевые слова: административное наказание, административный арест, КоАП РФ, система наказаний, правонарушение, конституционные права.

Key words: administrative punishment, administrative arrest, Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, system of punishments, offense, constitutional rights.

В системе административных наказаний, предусмотренных за совершение правонарушения, усматривается достаточно большое количество различных наказаний, варьируемых в зависимости от тяжести совершенного виновным лицом правонарушения. Однако особенно на фоне перечисленных в ст. 3.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) [2] выделяется такое наказание, как административный арест, исследование которого в современной науке и практике административного права представляется интересным и неоднозначным, поскольку в науке и практике наличествуют разнообразные взгляды на административный арест исходя из правовой природы такого наказания.

Говоря об административном аресте важно определить его место в системе административных наказаний, предусмотренных в законодательстве Российской Федерации, выявив характерные черты административного ареста.

В начале хотелось бы обратить внимание на понятийный аппарат, который используется в законодательстве. «Административный арест» – почему «административный» вполне понятно, однако почему именно арест? Например, можно было бы называть такое наказание «задержание»?

Но это было бы неправильным ввиду двух вещей. Во-первых, согласно ч. 1 ст. 3.7 КоАП РФ, арест – это именно содержание нарушителя в условиях изоляции от общества, что на практике и происходит, а использование слова «задержание» здесь было бы неверным, ведь задержание даже не есть административное наказание. Во-вторых, исходя из семантического смысла слова «арест», под ним понимается «Заключение под стражу. Подвергнуть аресту. Взять под арест. Домашний арест (запрет выходить из дома как форма наказания, пресечения деятельности)» [7].

Дело в том, что арест сам по себе заключается во временном содержании правонарушителя в строгих условиях – во временной изоляции от общества в предназначенном на то учреждении. Исходя из этого, можно сказать, что на фоне самых «популярных» наказаний за правонарушение (предупреждение, административный штраф) арест является более строгим и, так выражаясь, императивным наказанием, поскольку прямо затрагивает конституционные права человека (например, ст. 27 Конституции РФ, предполагающая наличие у каждого права на свободу передвижения [3]).

В связи с такой особенностью, помимо правового регулирования административного ареста в КоАП РФ, есть специально предусмотренный закон – Федеральный закон «О порядке отбывания административного ареста» [8]. В ч. 2 ст. 2 указанного закона законодателем обращается внимание на осуществление отбывания административного ареста в соответствии с принципами законности, гуманизма, уважения человеческого достоинства. При отбывании административного ареста не допускается причинение физических или нравственных страданий лицам, подвергнутым административному аресту. Такое установление является важным, ибо в противном случае ввиду отсутствия законодательного указания о запрете нарушения прав человека при порядке отбывания ареста, нарушений в данной области совершалось бы еще больше.

Также значительным достоинством здесь является то, что административный арест назначается только судом, поскольку иное бы порождало произвол. Если бы органы внутренних дел, к примеру, могли бы назначать виновным лицам такое наказание, поскольку в таком случае сотрудники органов внутренних дел могли бы неверно оценить сложившуюся ситуацию, необоснованно назначив виновному лицу административный арест, хотя в конкретно сложившейся ситуации это не требовалось бы.

Все-таки, верным является назначение ареста исключительно судом, поскольку судья, оценивает обстоятельства дела более комплексно и всегда ссылается на нормативные правовые акты, подтверждая обоснованность назначения административного ареста.

Касаемо баланса в аспекте достижения целей административного наказания и соблюдения человеческих прав (в том числе, прав и обязанностей родителей) при назначении и порядке отбывания административного ареста исчерпывающее пояснение дал Конституционный Суд в Определении Конституционного Суда РФ от 13 июня 2006 г. № 195-О.

Так, из материалов определения следует, что Уполномоченный по правам человека РФ обратился в Конституционный Суд РФ с жалобой на нарушение конституционных прав гражданина И., а именно - оспаривает конституционность положения части 2 статьи 3.9 КоАП Российской Федерации, согласно которому административный арест не может применяться к беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, инвалидам I и II групп.

По мнению омбудсмена, отсутствие в части 2 статьи 3.9 КоАП Российской Федерации положения, запрещающего применение административного ареста к мужчинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет, повлекло нарушение конституционных прав К.А. Ивукова, закрепленных статьями 19 (части 2 и 3) и 38 (часть 2) Конституции РФ. Конституционным Судом РФ было высказано, что решая вопрос о назначении административного ареста мужчине, самостоятельно воспитывающему детей в возрасте до четырнадцати лет, суды общей юрисдикции вправе и обязаны обеспечить должный баланс между осуществлением целей административного наказания и защитой прав и законных интересов детей правонарушителя. Таким образом, в принятии жалобы омбудсмена было отказано [5].

Не секрет, что нарушений материальных и процессуальных аспектов в сфере административного ареста весьма большое количество: об этом говорит хотя бы тот факт, что еще в 2005 г. Верховный Суд РФ в связи с большим количеством дел в судебной практике издал Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» [6], где в п. 23 напомнил судам о том, что данный вид наказания может быть назначен лишь в исключительных случаях, когда с учетом характера деяния и личности нарушителя применение иных видов наказания не обеспечит реализации задач административной ответственности.

Также Верховный Суд РФ напоминал о законодательных ограничениях касательно назначения ареста для отдельных категорий лиц: это беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет, лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, инвалиды I и II групп, военнослужащие, граждане, призванные на военные сборы, а также имеющие специальные звания сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, Государственной противопожарной службы и таможенных органов.

В науке есть точка зрения, приверженцы которой считают, что данный перечень лиц следовало бы дополнить некоторыми другими категориями лиц. К примеру, В.Н. Васильев в своей диссертации обосновал, что «необходимо в ч. 2 ст. 3.9 КоАП России внести дополнение о том, что административный арест не может применяться:

- к одиноким женщинам и одиноким мужчинам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или детей-инвалидов;
- к лицам, осуществляющим уход за престарелыми, достигшими восьмидесятилетнего возраста и (или) имеющим на иждивении инвалидов I группы;
- к женщинам в возрасте свыше пятидесяти пяти лет и к мужчинам свыше шестидесяти лет» [1, с.10].

Можем констатировать, что такое предложение можно назвать весьма спорным. С одной стороны, указанные группы лиц являются уязвимыми, что выражается в их положении (семейном, физическом), не позволяющем им долгое время находиться вне дома, а примене-

ние к ним административного ареста может негативно сказаться на их здоровье, а также на здоровье и самочувствии лиц, за которыми они осуществляют уход. С другой стороны, едва ли что-либо может помешать вышеперечисленным категориям лиц совершить такое правонарушение, в качестве санкции за которое, с учетом обстоятельств дела вполне правомерно назначить административный арест. К примеру, мужчина старше шестидесяти лет может совершить правонарушение, в качестве соразмерного наказания за которое стоит назначить административный арест. И в данной связи лишь сам по себе возрастной критерий не должен служить основанием для запрета назначения ареста для такого лица.

В связи с вышесказанным, признавая двойность законодательной инициативы, предложенной В.Н. Васильевым, мы не можем однозначно поддержать подобное нововведение в законодательстве ввиду его спорности.

Однако небезызвестны и такие случаи, когда суды допускают нарушения в применении действующего законодательства, назначая административный арест в качестве наказания тем лицам, для которых он не назначается. В таком случае судьи недостаточным образом исследуют материалы дела, а также не совсем верно оценивают обстоятельства дела, в том числе, не совсем комплексно и полно исследуют личность правонарушителя.

В качестве подобного примера можно указать случай, когда М. был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде административного ареста сроком на 1 (одни) сутки. Как следует из содержания указанного постановления, судьей районного суда установлен факт того, что М. является инвалидом II группы. Кроме того, из представленной в материалы дела об административном правонарушении копии справки ВТЭК следует, что М. является инвалидом II группы. Установив, что административное наказание в виде административного ареста назначено М. в нарушение требований части 2 статьи 3.9 КоАП РФ, не допускающих возможность применения такого наказания к инвалидам I и II групп, судья Волгоградского областного суда отменил постановление судьи районного суда [4].

Подытоживая вышесказанное, необходимо подчеркнуть, что административный арест как наказание весьма своеобразно: с одной стороны, оно ограничивает конституционные права граждан Российской Федерации, являясь строгим, наказанием; с другой стороны, полностью публично-правовая природа административного ареста не отменяет того, что в вопросах его назначения и отбывания судам и соответствующим органам необходимо исходить из того, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. В связи с этим, судам и другим органам следует в каждом конкретном деле об административном правонарушении, за которое может назначаться арест, находить «золотую середину» между публично-правовым и частным интересом.

Место административного ареста в системе наказаний в административном праве можно назвать особым, поскольку здесь, помимо прочего: во-первых, предусмотрены законодательные ограничения по категориям лиц; во-вторых, имеется отдельный федеральный закон, посвященный вопросам порядка отбывания ареста; в-третьих, важен баланс между двумя интересами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев, В.Н. Административный арест как мера административного наказания: 12.00.14 – административное право; финансовое право; информационное право: автореферат диссертации ... канд. юрид. наук / Васильев Владимир Николаевич; Саратовская государственная академия права. Саратов, 2005. 24 с.
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст.1

3. Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. [с учетом поправок] // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

4. Обзор судебной практики судебной коллегии по административным делам Волгоградского областного суда за второе полугодие 2019 г." (подготовлен Волгоградским областным судом 11.03.2020). URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUG&n=182236#v5f1AZTYXi8A6h1Y> (дата обращения 21.03.2023).

5. Определение Конституционного Суда РФ от 13 июня 2006 г. № 195-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на нарушение конституционных прав гражданина Ивукова Константина Александровича положением части 2 статьи 3.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации, 2006. № 5.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июнь 2005. № 6.

7. Толковый словарь русского языка: 100000 слов, терминов и выражений: / Сергей Иванович Ожегов; под общ. ред. Л. И. Скворцова. 28-е изд., перераб. М.: Мир И образование, 2015. 1375 с.

8. Федеральный закон от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста» // Собрание законодательства Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 17 ст. 2034.

© Равич К., Руденко А.В., 2023.